

УЎК: 636.082

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА ТУТ ИПАК ҚУРТНИ БОҚИШ АГРОТЕХНИКАСИ

¹Якубов Ахматжон Бакиевич, ²Данияров Умирзак Тухтамурадович, ³Қурбонов
Дониёр Фахриддинович, ⁴Миродилов Муроджон Мухторович

¹ИИТИ “Ипак қурти генетикаси ва селекцияси” лабораторияси мудир, б.ф.д., профессор,

²ТошДАУ “Ипакчилик ва тутчилик” кафедраси мудир, к.х.ф.д., профессор, ³СВМИТФ

Мустақил изланувчиси, ⁴ТошДАУ талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860311>

Аннотация. Оқ пилла ўровчи тут ипак қуртини бир қути (19 грамм ёки 45000 дона) дурагай учун агротехник нормативларга (қуртхона ҳарорати, намлиги, ёруғлик, ҳаво алмашиши, сийраклаштириш, ганалаш, озикалантириш, етилган қуртларга даста қўйиш, пиллаларни териш ва гуруҳларга ажратиш) фермер хўжалиги ва қурт боқувчилар амал қилса режадаги сифати юқори бўлган пилла ҳосилини олиш имкони яратилади.

Калит сўзлар: инкубатория, тут ипак қурти, барг, даста, ганалаш, ҳарорат, намлик, пилла, навлар аралашмаси, навсиз, қорапачоқ.

Аннотация Одна коробка (19 грамм или 45 000 штук) тутового шелкопряда белого кокона тутового шелкопряда для гибрида должна соответствовать агротехническим нормам (температура, влажность, свет, воздухообмен, прореживание, коконирование, подкормка, укладка коконов, пикировка и группировка коконов) ферме и Если червоводы будут следовать плану, то можно будет получить качественный урожай коконов.

Ключевые слова: инкубаторий, тутовый шелкопряд, лист, гроздь, насиживание, температура, влажность, кокон, сортосмесь, несортность, Карапачак.

Abstract. One box (19 grams or 45,000 pieces) of white cocoon silkworm mulberry silkworms for a hybrid should meet the agrotechnical standards (temperature, humidity, light, air exchange, thinning, cocooning, feeding, stacking of cocoons, picking and grouping of cocoons) of the farm and If the worm breeders follow the plan, it will be possible to get a high-quality cocoon harvest.

Keywords: hatchery, mulberry silkworm, leaf, bunch, brooding, temperature, humidity, cocoon, variety mix, non-variety, blackhead.

Тут ипак қурти турли экологик шароитларга мослашуви, ирсий жиҳатдан мустаҳкам генотипга эгаллиги ва турли хўжалик қийматли хусусиятлари бўйича табиий ипак берадиган энг фойдали ҳашарот ҳисобланади. Тут ипак қуртининг *Bombyx mori* L. турига мансуб моновольтин зот ва тизимлари 22 дан ортиқ мамлакатларда парваришланиб дунё бўйича 840-860 минг тонна тирик пилла хом-ашёси етиштирилмоқда. Шундан, Хитой Халқ Республикасида 650 минг тонна, ҳосилдорлик (85 кг), Ҳиндистонда 150 минг тонна (80 кг), Ўзбекистонда 22,5 минг тонна (55,0 кг) ва 40,75 минг тоннаси бошқа давлатлар улушига тўғри келади. Республикада етиштирилаётган пилла салмоғини ва бир қути қуртдан олинадиган ҳосилдорликни талаб даражасига етказиш учун экологик омилларнинг асосий қисми ҳисобланган озика миқдори ва сифати ҳамда озикаланиш майдони каби масалаларни туман ва хўжаликларда ижобий ҳал қилиниши зарурлигини давр тақоза этади. Хўжаликларда тут дарахтларига бўлган эътиборсизлик, уларни аёвсиз кесиш ва йўқотиш, тут зараркунандаларига қарши курашиш чораларини кўрилмаётгани, бир қути қуртдан

олинадиган пилла ҳосилини кейинги йилларда 50-60 килограммга (Республикада бундан илгари ўртача 65-70 кг олинган) наводрилиги 75-76% га тушиб қолиши фикримизнинг далилидир. Пиллачилик ривожланган мамлакатларда бу кўрсаткич 1,3-1,5 марта юқори бўлиб, навли пиллалар миқдори эса 93-94% ни ташкил этади. Пилланинг нархи эса 2-3 баробар юқоридир. Тут ипак қуртларидан мўл ва сифатли пилла ҳосили олиш юқорида қайд этилган ташқи омилларни ўрганиш билан бир қаторда уларни қурт боқишда агротехикасини тўғри бажаришга ҳам боғлиқ. Шунинг учун ҳам ипак қуртларини парвариш қилишда ҳар бир ёши учун талаб этиладиган агротехника қоидаларига тўлиқ риоя қилиш талаб этилади.

Тут ипак қуртлари ўзининг 23-27 кудан иборат қуртлик даврида пилла ўрагунга қадар 4 маротаба пўст ташлаб 5 ёшдан иборат даврни ўтади. Шундан 1-2-3 ёшлари тут ипак қуртининг кичик ёшлари, 4-5 ёшлари эса катта ёшлари деб аталади.

Тут ипак қуртлари кичик ёшда жуда нозик бўлиб, авайлаб парвариш қилишни талаб этади. Уларни боқиш учун мўлжалланган қуртхоналар инкубаториядан қурт олиб келишдан 1-2 кун олдин 27 °C да иситилиб, ҳаво намлигини эса 65-75% қилиб меъёрига келтирилган бўлиши керак.

Инкубаторияда янги жонланган қуртларни тезда қурт боқувчиларга 12 соат ичида тарқатиш лозим. қурт боқувчилар айрим сабабларга кўра қуртларни шу куни олиб кетолмасалар пиллакорларга тарқатиб берилгунча инкубаторияда вақтинча боқиб турилади.

Биринчи ёшда қуртларнинг тишлари кичик ва нозик бўлганлиги учун уларга серсув ва майин тут барглари уграсимон шаклда 5-6 мм кенгликда қирқиб (тўғраб) берилади. Тайёрланган барг сўлиб қолмаслиги учун 2-3 марта боқишга етадиган қилиб тайёрланиб, салқин жойда сақланади ва устига ҳўлланган мато ёпиб қўйилади. Ҳар сафар қуртларга барг беришда керакли миқдорда олиниб кетма-кет тайёрланади. қуртларни агротехник қоидалари бўйича яхши парвариш қилинса, биринчи ёши 3 кун давом этиб жами 6-7 килограмм барг сарфланади. Уларга бир кунда 10-12 маротаба (шундан икки маротабаси кечаси) барг берилади. Биринчи ёшдаги қуртларга жуда эҳтиёткорлик билан бир текис барг солинади. Агарда барг қалинроқ солинса, қуртлар баргни тўлиқ истемол қила олмайди ва сўлиб, қовжираб қолган барглар орасида қолиб кетади. Оқибатда эски барглар орасидан чиқолмаган қуртлар ғана билан бирга ташқарига чиқариб ташланиши мумкин. Биринчи ёшда қуртлар ғаналанмайди. Тут ипак қуртлари жуда тез ўсади ва танаси йириклашиб боради. Шунинг учун уларни ҳар бир барг берилганда сийраклаштириб яъни озикланиш майдони кенгайтириб борилади. Биринчи ёшининг биринчи кунида бир қути қурт 0,5 м² жойда турган бўлса, ёш охирига келиб турган майдон 2 м² жойни эгаллаши керак. Озикланиш майдони етарлича бўлмаса, қуртлар катта - кичик бўлиб қолади ва тез касаликка чалинади. Биринчи ёшидаги қуртлар учинчи кунига келиб барг ейиши сустлашади, чунки уларнинг танаси терисига сиғмай қолади. Натижада қуртлар янги, кенгроқ терини ишлашга ва эскисини ташлашга киришади. Бу даврда қуртлар озикланмасдан қимирламай туради. Бу ҳолатни пиллакорлар «**қурт ухлади**» деб аташади. қуртларнинг тери алмаштириши-уйкуси бир кун давом этади. қуртлар бир вақтда ёппасига уйкуга кетмайди. Шунинг учун улар тўлиқ ухлагунга қадар оз-оздан барг бериб борилади. Ҳамма қуртлар уйкуга кетгач, барг бериш тўхтатилади. Орадан бир кун ўтгач, қуртлар иккинчи ёшга ўтади. уларнинг 96-98% пўст ташлаб бўлганидан сўнг барг беришни бошлаш керак. Қуртлар эски терисини ташлаб, янги терисини ҳосил қилиши унинг ёшдан-ёшга ўтганлигини билдиради.

Иккинчи ёшга ўтган қуртлар бирмунча йириклашиб бош қисми тўқ жигар рангга киради, кўкрак қисми эса оқаради ва теридаги тукчалари сийраклашиб кўзга кўринмайдиган ҳолга келади. қуртлар биринчи ёшдагига ўхшаш иссиқлик ва ёруғликка талабчан бўлади. қуртхонадаги ҳарорат 26-27 °С, ҳавонинг нисбий намлиги 65-75% ни, ёруғлик 1:9-1:12 (1 м² жойдан тушаётган ёруғлик минимум 9 м², максимум 12 м² жойга этади) нисбатни ташкил этиши лозим.

Тут ипак қуртлари кислород билан нафас олиб карбонат ангидрид газини чиқаради. Натижада қуртхоналардаги ҳаво ўзгариб намлик ортиб боради. Бу эса қуртларнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатади. Биринчи, иккинчи ва учинчи ёшдаги қуртларни парвариш қилиш даврида соф ҳаво билан таъминлаш учун қуртхонанинг эшик ёки деразаси ҳар 2-3 соатда очилиб, 15-20 минут давомида шамоллатилади. Бунда ҳарорат ва намликнинг меъёридан пасайиб кетишига йўл қўймаслик керак.

Иккинчи ёшдаги қуртларга барг тайёрлаш биринчи ёшдагига ўхшаш бўлиб, тут дарахтидан териб олинган барглар 16-17 °С салқин хонада сақланади. Иккинчи ёшнинг биринчи кунда барг йирикроқ қилиб тўғраб берилади. Иккинчи ва учинчи кунлари бутун барг япроқчаси билан солинади. қуртларнинг бу ёши ҳам 3 кун давом этади ва жами 17-20 кг барг сарфланади. Уларга бир кунда 9-10 маротаба (шундан 2 маротабаси кечкурун) барг берилади. Барглар бир текис солиниши, қуртлари қалинлашиб қолган жойлардан баргга чиққани олиниб ўз вақтида сийраклаштириб борилиши керак. Иккинчи ёшнинг биринчи кунда қуртлар 3 м² жойда турган бўлса, ёш охирига келиб 6 м² жойни эгаллаши лозим. Иккинчи ёшли қуртларда бир маротаба ғаналаш (Ейилмаган барг, қурт экскриментини олиб ташлаш) ўтказилади. Яхши парвариш қилинган қуртлар 3-куни барг ейиши камайиб аста-секин янги тери ишлашга (уйқуга) киришади. Ухламаган қуртларга барг бериб борилади. Уларнинг уйқуси бир кун давом этади. Иккинчи кун қуртлар тўлиқ уйқудан тургач, учинчи ёшга ўтади.

Учинчи ёшга ўтган қуртлар ҳаракатчан бўлиб, танаси тўлиқ оқаради ва ўзининг ҳақиқий рангини эгаллайди. Чунки кейинги ёшларда қуртларнинг ранги ўзгармайди. Биринчи кун қуртларга барг япроқчалари билан кейинги кунларда эса кичик яшил новдачалар билан берилади. Бу эса қуртнинг ҳаракатланишига ва соғлом ўсишига ёрдам беради. Ҳар сафар барг берилганда қуртлар сийраклаштирилиб озикланиш майдони кенгайтирилиб борилади. Ёшнинг бошида 12 м² жойда тут ипак қурти озиклантирилса, ёшнинг охирига келиб 15 м² жойда озикланади. Учинчи ёшда қуртлар бир маротаба ғаналанади. Ипак қуртининг учинчи ёши ўртача 3-4 кун давом этиб, 60-70 кг барг сарфланади. Уларга бир кунда 8-9 маротаба (шундан кечаси 2 маротаба) барг берилади. Бу ёшда бериладиган барглар тут дарахтининг пастки (бачки) новдаларини қирқиб тайёрланади. Барг одатда эрталаб куёш чиққунча ёки кечкурун тайёрланади. иссиқ вақтда кесилган барг даладан қуртхонага келтирилгунча сўлийди ва озиклик сифатини йўқотади. Кесиб келинган барг ҳарорати 16-17 °С юқори бўлмаган салқин баргхонада сақланади. Барг сўлиб қолмаслиги учун ҳўлланган мато билан ёпиб қўйилади. Учинчи ёшида қуртхонадаги ҳарорат 26 °С, ҳавонинг нисбий намлиги 65-70% бўлади. Учинчи ёшдаги қуртлар бир сутка давомида ухлаб тургач, тўртинчи ёшга ўтади.

Туртинчи ёшдаги қуртлар тез ҳаракатланадиган, тут баргларининг юмшоқ жойларини тўлиқ ейдиган ва танаси бирмунча йириклашган бўлади. қуртларнинг ёши катталашган сари уларнинг ҳароратга ва нисбий намликка бўлган талаби (кичик ёшлардагига нисбатан) бирмунча пасайиб боради. Агарда қуртнинг кичик ёшларида

қуртхонадаги ҳарорат 26-27 °С, ҳавонинг нисбий намлиги 65-75% бўлган бўлса, тўртинчи ёшида ҳарорат 26-25 °С ва нисбий намлик 60-70% бешинчи ёшида эса ҳарорат 24-25 °С ва нисбий намлик 60-65% бўлиши лозим.

Тўртинчи ёшга ўтган қуртларга барғни беришдаёқ озикаланиш майдонини 25 м² кенгайтириб, сийраклаштириш лозим. Ёшни охирига келиб бир қути қурт 30 м² жойни эгаллайди. қуртларнинг тўртинчи ёши 4-5 кун давом этиб, жами 170 кг барғ берилади. Озиқ учун тут дарахтларининг асосий новдаларининг пастки шохлари кесиб олинади ва боғ ҳолида келтириб салқин хоналарга қўйилади. Тўртинчи ёшдаги қуртларга барғ яшил новдачалар ва кичик новдалар (40-50 см узунликда) ҳолида берилади. Бир кунда 6-7 маротаба (шундан 1-2 маротаба кечаси) барғ берилади. Барғ беришда қуртлар олдинги берилган барғларни тўлиқ еганлигига эътибор бериш зарур. Чала ейилган барғ устига яна янги барғ солинса, эски барғлар қолиб кетиб ғана қалинлашади ва уни моғор босади. Натижада микроорганизмларнинг ривожланиши учун шароит яратилиб касаллик келиб чиқади. Бу даврда ғана 2 маротаба, яъни тўртинчи ёшнинг иккинчи кунда ва бешинчи ёшга ўтиш олдидан олинади. Қуртнинг ёши катталашиб танаси йириклашган сари у нафас олиш учун шунчалик кўп кислород талаб қилади ва карбонад ангидрид чиқаради. Шунинг учун бу ёшида қуртхонани ҳар 2-3,5 соатда 20-25 минут дераза ёки эшикни очиб шамоллатилади. Қуртхона шамоллатилганда ҳарорат бир даражада, ҳавонинг нисбий намлиги 5-6 фоиздан ортиқ камаймаслиги лозим. Ҳарорат пасайганда печкалар қиздирилади, ҳаво намлиги камайганда чойшаб ёки матони хўллаб, қуртхонага осиб қўйилади. Қуртларни ёшдан ёшга ўтиш (уйқу) даврида парвариш қилишнинг ўзига хос хусусиятлари бор. Маълумки, ипак қуртларининг ўсиши ва ривожланиши ташқи шароит омиллари билан узвий боғлиқ бўлиб, уларга ҳарорат, намлик, ёруғлик, ҳаво алмашиниши, озуқа ва бошқалар таъсир этади. Шу туфайли қуртлар бир вақтда ёппасига уйқуга киришмайди. Ривожланишдан сал илгарилаб кетган ва уйқуга кетган қуртларга қараб, барғ беришни тўхтатиб қўйиш ҳали озикланишни давом эттираётган қуртларнинг оч қолишига ва уларнинг пўст ташлаш жараёнининг чўзилиб кетишига олиб келади. Бунинг олдини олиш учун барча қуртлар уйқуга киргунча уларга барғ бериш давом эттирилади. Ҳамма қуртлар уйқуга кетгач, барғ бериш тўхтатилади.

Юқорида баён этганимиздек, ривожланишда илгарилаб кетган қуртлар тезроқ пўст ташлайди. Агарда шу қуртларга қараб, қолганлари уйқудан уйғонмасдан барғ бериш бошланса, олдин уйғонган қуртлар барғ ейишга киришади ва ривожланишда яна илгарилаб кетади. Шу билан бир вақтда ҳали пўст ташлаб улгурмаган қуртлар барғлар тагида қолади ва ривожланишда янада орқада қолади. Натижада бир сўкчакда боқилаётган қуртлар катта-кичик бўлиб қолади. Бу эса уларни ғаналашда ва даста қўйишда катта қийинчиликларни келтириб чиқаради. Бунинг олдини олиш учун қуртларнинг 97 - 98% пўст ташлаб бўлгандан сўнг барғ беришни бошлаш керак.

қуртлар пўст ташлаш (уйқу) даврида қуртхонадаги ҳарорат ва нисбий намликка алоҳида эътибор бериш зарур. Ҳароратнинг меъёридан кўтарилиши қурт танасидаги сувнинг ортиқча буғланиб тана ва терининг қуришига олиб келади, оқибатда янги терини ишлаш жараёни бузилади. Шунингдек эски тери янги терига ёпишиб қолиб, қуртлар эски терисини ташлай олмасдан нобуд бўлиши мумкин. Агарда ҳарорат пасайиб кетса, янги терини ишлаш ва эскисини ташлаш жараёни чўзилиб кетади. Бу даврда қуртхона ҳавосида нисбий намлик ортиб кетса, ейилмай қолган барғ қолдиқлари қуриб улгурмайди, натижада

олдинроқ уйқудан турган қуртлар шу баргларни ея бошлайди, ғана моғорлайди ва қуртлар касалликка чалинади.

Қуртларни ёшдан ёшга ўтиш даврида кундуз куниқуртхонага ёруғлик меъёрида тушиб туриши, кечаси эса қоронғи бўлиши лозим. қуртларни ухлаш даврида барг бериш, ғаналаш сийраклаштириш, бошқа жойларга кўчириш ва бошқа тадбирлар ўтказиш қатъиян ман этилади. Аксинча юқорида қайд этилган агротехника қоидаларига риоя қилинса, қуртлар бир текисда уйқуга киради, янги терини ўз вақтида ишлаб, эскисини осонликча ташлайди ва ёппасига бир вақтда уйғонади.

Қуртларнинг тўртинчи уйқуси 1,5 - 2 кун давом этади. Уйқудан уйғонган қуртлар 5 - ёш ҳисобланади.

Бешинчи ёшида қуртларга тут дарахтининг асосий шохлари ва новдалари кесиб келтирилади. Агарда тут дарахтидан олдин барг олинмаган бўлса, бу дарахтнинг барча шох-шаббалари кесиб олинади ва сочилиб кетмаслиги учун боғ-боғ қилиб бойлаб келтирилади. Кесиб келинган барглар сўлиб қолмаслиги учун 16 - 17⁰ С дан юқори бўлмаган хоналарда сақланади.

Қуртларнинг бешинчи ёши 7 - 8 кун давом этиб, бир қути қурт учун жами 700 -750 килограмм барг сарфланади. Бир кунда 5 - 6 маротаба барг бериледи. Шундан 1 -2 мартаси кечаси бериледи. Бу ёшда қуртларга барглар новдаси билан бериледи. Бунинг учун узун шох-шаббалар ва новдаларни қуртларга беришдан олдин узунлиги 70 - 80 сантиметрдан қилиб қирқиб тайёрланади. Шох ва новдаларнинг кесиб олгандан қолган йўғон қисмларидан барглар териб олиниб қуртларга солинади.

Берилган баргларни тўлиқ ейилишига эришиш учун новдаларни маълум муддатда ағдариб қўйиш мумкин. қуртларга барг беришда қирқиб тайёрланган тут новдалари сўкчакдаги қуртлар устига бир гал узунасига, иккинчи гал новданинг учки томони тескари қилиб қўйилади. Шунда қуртларни сўкчакда бир текист жойлашади. Қўйилган тут новдаларининг усти текис бўлиши учун уни чиқиб қолган қисми боғ қайчиси билан қирқиб ташланади. Тут новдалари сўкчак қаватларидан чиқиб ёки осилиб турса, уларда ўрмалаб юрган қуртлар пастга тушиб кетади ва шикастланади (ҳатто нобуд бўлади).

Ипак қуртларига барг маълум тартибда (навбатма-навбат), яъни бир сафар қуртхонанинг кираверишидан, иккинчи марта қуртхонанинг юқориги қисмидан (тўридан) ёки этажерканинг пастидан юқорисига, кейинги марта юқорисидан пастга қараб бериш тавсия этилади.

Юқорида келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, қуртлар бериладиган баргнинг асосий қисми (75%) бешинчи ёшига тўғри келар экан. Шуни эътиборга олиб қуртларнинг 1 - 4 ёшларида баргни ниҳоятда тежаб-тергаб сарфлаш керак. Бундан ташқари, серкатнов йўл ёқаларидан кесилган ва чанг босган баргларни албатта ювиш керак. Барг ювилгандан сўнг 15 - 20 минут силкитиб, нами қочгач солинади, акс ҳолда хонанинг намлиги ошиб кетиб, қуртлар турли касалликларга чалиниши мумкин.

Бешинчи ёшдаги қуртлар танаси жуда йирик, ҳажми катталашган ва серҳаракат бўлади. Бир қути қурт бир кунда ўзидан 60 литр сувни буғлайди. Натижада қуртхонадаги намлик ортиб боради. Шунинг учун қуртхонани ҳар 2 - 2,5 соатда 30-40 минут давомида эшик ёки деразани очиб шамоллатилади.

Бешинчи ёшида қуртхона ҳароратини меъёридан ортиқ бўлишига йўл қўймаслик керак. Бу ёшда хонадаги ҳарорат 24-25⁰ С, ҳаво намлиги эса 60 - 65% бўлиши керак. Ёруғликнинг меъёрида бўлиши ва қуёш нури тик тушмаслигини таъминлаш зарур.

қуртларга берилган озиқнинг яхши ейилиши улар жойлаштирилган сўкчаклар юзасига (озикланиш майдонига) боғлиқ. Шунинг учун бир қути қуртга бешинчи ёшида 60 м² майдон бўлиши шарт. Агар бир қутида ўртача 45 минг дона қурт бўлса, 1 м² жойга 700-750 дона қурт жойлашади. Соддароқ қилиб айтганда (10 см х 10 см) 100 см² жойда ўртача 7 - 8 дона қурт бўлса, қуртларнинг жойлашиш зичлиги талабга жавоб беради.

Қуртларни пўст ташлаш (уйқу) даврида парвариш қилиш. Ипак қуртлари личинкалик даврида тўрт марта пўст ташлайди. Пўст ташлаш даври бошланишдан бошлаб қуртлар ҳаракатдан тўхтайдди. Шунинг учун бу «уйқу» даври деб аталади. Ухлаш олдидан қуртларнинг ҳаракати камаяди, иштаҳаси сусаяди. Лекин ҳамма қуртлар баравар ухламайди. Шунинг учун ухламаган қуртларга оз-оздан барг бериб, уйқудаги қуртга ҳалақит бермаслик зарур. қуртнинг биринчи, иккинчи, учинчи уйқуси оптимал шароитда бир сутка, тўртинчи уйқуси эса 1,5 сутка давом этади.

Ҳарорат паст бўлиб, намлик ошиб кетса, уйқу узоқ давом этади. Пўст ташлаш вақтида кўп озиқ бериш ҳавонинг алмашилишини ёмонлаштиради, намлик даражасини оширади ҳамда озиқ бефойда сарфланади. қуртларнинг кўпчилиги уйқуга кирганда, озиқ бериш бутунлай тўхтатилади. Пўст ташлаган қуртлар пайдо бўлса ҳам улар озиқлантирилмайди, кўпчилик қуртларни уйғонишини кутиш керак. Шунда мазкур гуруҳдаги қуртларнинг ҳаммаси бир ҳил бўлади, ҳали уйғониб улгурмаган қуртлар безовта қилинмайди. Кўпчилик қуртлар уйғонгач, улар озиқлантирилади, лекин озиқ одатдаги нормадан камроқ миқдорда берилади.

Ғаналаш. қурт боқиш даврида берилган баргнинг ейилмаган қисми, новдаси, қурт аҳлати тўпланиб қолади. Бу чиқиндилар «ғана» деб, уларни олиб ташлаш «ғаналаш» деб аталади. Чиқиндилар ўз вақтида олиб ташланмаса, уларнинг чириши натижасида захарли газлар ажралиб чиқади. Бундан қуртхоналарда касаллик кўпаяди. Шунинг учун ғанани кўпайтирмасдан вақти-вақтида енгиллатиб туриш зарур. Ғаналашда қуртлар ғана билан бирга ташқарига чиқариб ташланишига йўл қўймаслик керак, акс ҳолда сунбий равишда ҳосил камайишига сабаб бўлади. Биринчи ёшида қуртлар ғаналанмайди. Ҳар сафар барг олдингига нисбатан кенгайтириб борилса, ғана қалин бўлмайди.

Иккинчи ёшнинг иккинчи кунда қуртлар биринчи марта ғаналанади. Бунда қуртлар устига янги бутун барг қўйилади, 1-2 соат ўтганда, яъни қуртлар ҳаммаси баргга ёпишгандан кейин улар барг билан бирга бошқа жойга олинади. Ғанадан қуртларни олгач, уни ташлаб юборишга шошилиш керак эмас, чунки иккинчи ёшдаги қуртлар кичик бўлади ва уйқудан туриб улгурмаганлари ғанага қўшилиб кетиши мумкин. Шунинг учун бир неча соат кутиб уйғонган қуртларни янги барг бериб олиш керак. Учунчи ёшда бир марта, тўртинчи ёшда 1-2 марта ғаналанади.

Бешинчи ёшда барг бериш кескин кўпайиши натижасида ғана тез тўпланади. ғана асосан новда ҳамда қурт ахлатидан иборат бўлади. Шунинг учун бу ёшда 2-3 марта ва пилла ўрашдан олдин ғаналанади. Даставвал янги кесиб келтирилган новдалар қўйилади, уларга қуртларнинг асосий қисми кўтарилгач, новда билан бўш сўриларга олиб сийракланади. Бешинчи ёшнинг кейинги кунларида, пилла ўраш олдидан, ғананинг устки қисмидаги новдаларни сўрининг эшикка яқинроқ томонидан йўғонирок тут ёки тол новдаси билан кўтариб туриб, остидаги баргсиз новда ва чиқиндилар олиб ташланади. Бу даврда санитария-гигиена талабларига алоҳида эътибор бериш зарур.

Қуртхоналарнинг ҳарорати, нисбий намлиги ва шамоллатиш. Юқорида таъкидлаганимиздек, ипак қурти совуққонли пайкилотерм ҳашарот, шунинг учун унинг

ўсиши, ривожланиши ва маҳсулдорлиги муҳитнинг ҳарорати, намлиги ва шамоллатиш ҳолатига боғлиқ, айниқса личинкалик даврида.

Ўзбекистон ва Марказий Осиё жумҳуриятлари иқлим шароитида қуртларни боқишда қуйидаги ҳарорат ва нисбий намлик тавсия этилади: 1 - 3 ёшларда 26 - 27⁰ С, намлик 65 - 75%, 4 - ёшида 25 - 26⁰ С, намлик 60 - 65%, 5 - ёшида 24 - 25⁰ С, намлик 60 - 65%, пилла ўрашда 25⁰ С, намлик 60 - 65%.

Қуртхонада ис ва ортиқча намликни йўқотиш учун хоналарни вақти-вақти билан шамоллатиб туриш керак. Шамоллатиш ташқи муҳит ҳароратига боғлиқ. Умуман, ҳар 2 - 3 соатда эшик ва ойналарни очиб, 15 - 30 минут, ҳаво салқин бўлса 10 - 15 минут шамоллатиш катта аҳамиятга эга. Юқори сифатли пилла етиштириш мақсадида қуртлар дастага кирганда иссиқ кунларда эшик ва деразаларни очиб қўйиш мақсадга мувофиқдир.

Даства. Баргга тўйган ипак қуртлар бешинчи ёшнинг 8 - 9 кунларига келиб озикланишдан тўхтайти ва организмларини чиқиндилардан тозалаб, пилла ўраш учун қулай жой излай бошлайди. Ипак қуртлари пилла ўрайдиган жой «даства» деб аталади.

Пилла ҳосилининг сифати тўғридан - тўғри ишлатиладиган дастанинг хили, сифати ва миқдорига боғлиқ. Даствалар сероб ва сифатли бўлса, етиштириладиган пилланинг нави шунча юқори бўлади.

Икки хил: табиий сунъий даства бўлади. Минг бош, оқбош, сарик гулли ўт ва бошқа ўтлардан энг яхши табиий даствалар тайёрланади. Ўтлардан ясалган даствалар сершоҳ, майда баргли бўлиши керак.

Ипак қуртлари учинчи ёшга ўтиши билан даствабоп ўтлар ўриб келтирилиб қуритилади ва супурги шаклида боғланади. Дастваларни бойлашда ораларини ғовак бўлишига эътибор бериш керак. Шундай даствалардан бир қути қурта 300 - 350 боғ қўйилади.

Сунъий даствалар ҳар хил: донли экинлар-шоли поясидан, қоғоз, картон ва синтетик материаллардан тайёрланади. Сунъий даствалар ичида энг қулайи похолдан тайёрланган даствалардир.

Бундан ташқари даства сифатида ғўзапоя, терак, толлардан фойдаланиш мумкин.

Даствалар етилган қуртлар пайдо бўлиши билан (қуртлар ғанада бир неча пилла ўрай бошлаганда) сўкчак ёки сўрининг уч томонига даствалар бир қаторда қўйилиб, тўртинчи томони етилмаган қуртларга барг солиш учун очик қолдирилади.

Етилган қуртлар сони кўпая бошлагач, сўкчакнинг кўндалангига қўшимча даствалар қўйилади ва даства қаторлари ораси 80 - 100 см дан бўлади. Ўтлардан тайёрланган дастваларнинг кенг томони юқорига қаратиб тик ўрнатилади, банди ғанага бириктирилади.

Даствалар қуртлар билан тўлгандан кейин олдин қўйилган даствалар қатори орасига қўшимча даствалар қатори жойлаштирилади. Бунда сўкчакдаги даства қаторлари ораси 40 - 50 см, қатордаги қаторлар ораси 25 - 35 см ни ташкил этади.

Қурт боқиладиган хонанинг озода тутилиши-соғлом қурт ва пилла олиш учун энг зарур ва муҳим шартдир. ғана алмаштирилиб даствалар қўйилгандан кейин пол дарҳол супурилиб олинади. ғана алмаштирмасдан ҳам пол суткасига 2 - 3 марта супурилиши, полда ёки сўрида ўлиб ётган қуртлар териб олиниши ва қуйдирилиши керак.

Пилла ўраётган қуртларни парвариш қилиш ва пилла териш. Қуртларнинг ҳаммаси бир вақтда пилла ўрашга киришмайди. Бешинчи ёшнинг саккизинчи куни қуртларнинг 30 - 35%, тўққизинчи куни 45 - 50%, ўнинчи куни 15 - 10% ва ўн биринчи куни 10 - 5% пилла ўрайди. қуртлар етилишига қараб 2 - 3 кун мобайнида баъзан 5 - 6 кунда пилла ўрашга кириши ҳам мумкин.

Пилла ўраш вақтида талаб қилинадиган асосий шартлар юқорида айтиб ўтганимиздек хонадаги ҳавонинг ҳароратини 24 - 25⁰ С, намликни 60 - 70% атрофида сақлаш; хонани мунтазам равишда шамоллатиш, тарқоқ, лекин хирароқ ёруғлик тушиб туришини таъминлайди; ҳали пилла ўрашга киришмаган қуртлар дасталарга чиқиб олгунча уларни озиклантиришни давом эттиришдан иборат.

Етилмаган қуртларни озиклантиришда уларга сербарг тўғри новдалар кичик бўлакчалар кўринишида кесиб берилади. Новдалар нуқсонли пилла ўрашга сабаб бўлмаслиги учун бир - бирига нисбатан параллел жойланади.

Ҳар куни ўралган пиллаларни дастаси билан олиб алоҳида хона ёки бўш сўриларда сақлашга фракцион ўраш деб аталади. Бунинг учунқурт дастага чиққандан кейин иккинчи куни эрталаб бу дасталар олиниб, белгиланган жойгақўйилади. Қолган қуртлар боқилиб, янги даста қўйилади. Эртасига бу дасталарни ҳам шундай олиб алоҳида белгиланган жойга қўйилади. Шундай қилиб, ҳар куни ўралган пилла алоҳида-алоҳида ажратиб қўйилади. Бундай пиллаларнинг сифати юқори, пилла ичидаги қурти ғумбакка текис айланади. Ялпи пилла ўраш бошлангандан кейин етти кун ўтгач пиллалар ичидаги қуртларни ғумбакка айланганлигини текшириш мақсадида сўкчакнинг турли жойларидан 10-15 тадан пиллани олиб, кесиб кўрилади. Текширилган пиллалар ичидаги қуртлар ғумбакка айланган бўлса, пилла теришга киришилади. Пилла териш вақтида аввало дастадаги нобуд бўлган қуртлар ва пўстида қора доғлари кўриниб турган пиллалар-қора пачоқ олиб ташланади. Даставвал сўкчакнинг пастки қаватларидаги, кейин ўрта ва юқори қаватларидаги пиллалар терилади. Улар ёпишган ҳас-чўпдан тозалаб, уч гуруҳга бўлинади: навдор, яъни бенуқсон пиллалар, брак пиллалар ва қора пачоқ пиллалар.

REFERENCES

1. Н.Ахмедов - Тут ипак қурти экологияси ва боқиш агротехникаси // Тошкент 2014 йил, Чўлпон нашриёти 135-150 бет.
2. Н.Ахмедов – Ипакчилик асослари // Тошкент 1997 йил, Ўқитувчи нашриёти 163-175 бет.
3. Ч.И.Беккамов, У.Т.Данияров, Н.К.Абдикаюмова, Н.Ражабов – Ипакчилик ва Тутчилик // Тошкент 2018 йил, Чўлпон нашриёти 69-82 бет.
4. У.Т.Данияров - Пиллачиликни ривожлантиришда янги технологиялар // Тошкент 2022 йил. 151-157 бет
5. Н.Ахмедов – Фермер хўжаликларида тут ипак қуртини боқиш технологияси // Тошкент 2006 йил.
6. Данияров У.Т.Ларькина Е.А.,Якубов А.Б, Ингичка толали зотлар билан ҳар хил турига мансуб чатиштириш ўтказиш йўли билан ипак толасини яхшилаш усуллари . Услубий қўлланма.- Тошкент: «ТошДАУ»,2018 ,32-б
7. Данияров У.Т.-Ипак маҳсулотлари сифатини яхшилаш учун тут ипак қуртининг (*Bombyx mori L.*) ингичка толали зотларини танлаш ва дурагайлларини яратиш докторлик диссертация автореферати. 2019 йил.